

AVTOMOBIL SANOATIDA 3D MODELGA ASOSLANGAN JARAYON

t.f.f.d., dots. B.A.Qayumov, talaba M.Sh.Ibroximov

Andijon mashinasozlik instituti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11234089](https://doi.org/10.5281/zenodo.11234089)

Anatatsuya Ilg'or virtual muhandislik usullari orqali zamonaviy avtomashinaning uch o'lchovli dizayni dastlabki rivojlanish jarayonlaridan foydalaniladi. 10 yildan ortiq vaqtdan beri avtomobil ishlab chiqaruvchilari mahsulotning an'anaviy rivojlanish strategiyalariga rioya qilgan holda 3D-CAD dasturiy paketlarini qo'llamoqdalar. Ushbu vositalar ishlab chiqarishdagi vaqt va xatolarni kamaytiradigan raqamli maket jarayonlari orqali komponentlarni loyihalash imkonini beradi. Ushbu maqolada biz geometriyani yaratish, kontseptual dizayn va simulyatsiya vositalariga asoslangan 3D-CAD asosidagi rivojlanish jarayonlarining evolyutsiyasini baholaymiz. raqamli maketda usuli 2D eskizni 3D dasturiy ta'minotga import qilish imkonini beradi, keyin optimallashtirish va tahlil qilish mumkin bo'lgan virtual modelni yaratadi.

Kalit so'zlar: avtomobil, dizayn, raqamli maket, dasturiy ta'minot to'plami.

Kirish Haqiqiy global raqobat sharoitida avtomobil ishlab chiqaruvchilari dizayn ma'lumotlarining katta miqdori bilan bog'liq ko'plab muammolarga javob berishlari kerak. Muhandislik loyihalash jarayoniga ega kompaniyalar mahsuldorlik va vaqt resurslarini oshirish uchun 2D chizmalardan voz kechishni va faqat 3D modellarga e'tibor qaratishni taklif qildilar [1]. An'anaviy ishlab chiqish va rejalashtirish usuli ishlab chiqarishni ko'paytirish va yangi mahsulotlarning murakkabligini boshqarish uchun etarli emas. Sanoatda CAD texnologiyasidan keng foydalanish katta e'tiborni tortdi, o'tmishda ko'plab qarorlar ko'p bosqichlarni talab qildi va bugungi kunda modellar va prototiplarni qurish ushbu raqamli usullar bilan almashtirildi [2]. So'nggi bir necha yil ichida ishlab chiqarish va rejalashtirish uchun turli xil vositalar ishlab chiqildi va avtomobil sanoatida muvaffaqiyatli qo'llanildi. Mavjud yondashuvlar rejalashtirish natijalarini hujjatlashtirish uchun alfanumerik ma'lumotlarni boshqarishga asoslangan va ishlab chiqarish uchun yangi raqamli rejalashtirish yondashuvlari yordamida amalga oshirilishi mumkin [3]. Ko'pgina tadqiqotchilar dastgohlar, avtomobillar, samolyotlar va boshqalarni loyihalash jarayonlarida ishtirok etadilar. Murakkab mahsulotlarni loyihalash va ishlab chiqish uchun yagona CAD dasturi o'rniga turli xil CAD tizimlari qo'llaniladi. Hozirgi raqamli maketda (raqamli maketda) odatda loyiha bo'yicha 2D eskiz o'rniga avtomobil dizayni bosqichida model yaratish uchun ishlatiladi. 3D modellashtirishning asosiy afzalliklari chiziqlar, egri chiziqlar va sirtlarni o'zgartirish va modelni texnik shartlarga muvofiq moslashtirish imkoniyatidir.

Tadqiqotchilar raqamli maketda dan avtomobil sanoatida qo'llaniladigan turli modellarning kontseptual dizaynini tasdiqlashda muvaffaqiyatli foydalanish mumkinligini isbotladilar [4]. Hozirgi vaqtda murakkab CAD dasturlari bilan mijozlar talablariga muvofiq raqamli maket jarayonlarini qo'llab-quvvatlash uchun tashqi vositalar bilan birgalikda avtomobil dizayni uchun turli strategiyalar qo'llaniladi [5]. 3D (raqamli maketda) tizimi avtomobillar, samolyotlar va dastgohlarni loyihalashda montaj jarayonlaridagi nomuvofiqliklar va shovqinlarni yaxshilash va oldini olish uchun ishlatiladi [6]. 3D modellashtirish uchun asosiy to'siq - bu ma'lumotlarning katta miqdori va inson va ishlab chiqarish resurslarini boshqarish.

Avtomobil sanoati raqamli dizaynni yaxshilash va 3D texnikasini optimallashtirish va aniqlashning yangi usullarini topish uchun raqamli maketda ga bog'liqligini sezilarli darajada oshirmoqda [7]. Muhandislar virtual muhitda fizik prototipni qayta ishlashdan oldin raqamli maketda -dan mahsulot dizaynining turli bosqichlarini real vaqtda taqlid qilishlari mumkin [8]. CAD dizayni, ayniqsa dizayn jarayonining dastlabki bosqichida yuqori malakali muhandislarni jalb qiladi [9]. Murakkab yig'ilishlar uchun ish zerikarli bo'lib, foydalanuvchining o'zaro aloqasi va mutaxassisning boshqaruvini talab qiladi. Cheklangan elementni yaratish (FE)

Ko'p tarkibiy qismlarga ega modellar simulyatsiya maqsadlariga muvofiq modellarni soddalashtirishni va ular orasidagi aloqani modellashtirishni talab qiladi.

Kinematik simulyatsiya uchun joylashuv, aloqa yuzalari va foydalaniladigan ulanish turi haqida bilim talab etiladi, FE simulyatsiyasi esa har bir komponentning aniq ulanishini va tashqi sharoitlarni talab qiladi [10]. Avtomobil yig'malarini qayta ishlash vaqti-vaqti bilan CAD va CAE (Computer Aided Engineering) o'rtasida model almashinuvini o'z ichiga oladi, ammo hech qanday sanoat CAD dasturi aniq geometrik interfeyslarni ishlab chiqara olmaydi [11]. CAD modellarida kinematika, dinamika, kuch va termodinamika kabi prototiplarga qaraganda kamroq resurslarni sarflaydigan simulyatsiyalar amalga oshirilishi mumkin, bu esa iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ishlab chiqish jarayonini yaxshilashga olib keladi [12].

An'anaviy yondashuv (loydan modellashtirish): Avtomobil sanoatida kuzov dizayni muhim jarayon bo'lib, dizaynerlarning mahoratiga asoslanadi. Dizaynerlar mijozning spetsifikatsiyalarini hurmat qilishlari va dizayn shaklini baholashlari kerak. Birinchi model eskiz yordamida amalga oshiriladi, so'ngra loydan modellashtirish jarayoni bilan avtomobilning kuzovi quriladi. Shaklni modellashtirishning bu jarayoni uzoq vaqt talab etadi, unchalik aniq emas va uni yaxshilash kerak. Shu bilan birga, har bir komponentning mutaxassisi avtomobil modelini ishlab chiqarishga tatbiq etish uchun optimallashtirishni amalga oshiradi. Qayta ishlangan Fiat Multipla korpusining 1:5 masshtabdagi loydan yasalgan modeli 1-rasmda keltirilgan. Avtotransport

prototiplari uchun loydan modellashtirish (yoki loydan model yasash) birinchi marta 1930 yilda avtomobil dizayneri Xarli Erl tomonidan kiritilgan. Sanoat plastilin - bu oson shakllantirilishi mumkin bo'lgan egiluvchan material bo'lib, avtomobil dizaynerlariga mahsulotni vizualizatsiya qilish uchun modellar yaratishga imkon beradi. Ushbu yechim sanoat tomonidan qabul qilingan va bugungi kunda ham qo'llan

1-rasm avtomobil qismlarini virtual ko'rinishi(1:5 masshtab) [13]

Avtomobil modelining o'lchamlari skanerlash orqali yig'iladi va ishlab chiqarishni loyihalash uchun raqamli modelni yaratish uchun kompyuterga yuboriladi. So'nggi yillarda loydan modellashtirish shakllaridan foydalanmasdan CAD modellarini loyihalash va qurish uchun ko'plab kompyuter dasturlari qo'llanildi.

Qabul qilingan ushbu yangi metodologiyalar ob'ekt shakli va mosligini tahlil qilish uchun Raqamli Mock-Up vositalarini o'z ichiga olgan tezkor tizim darajasidagi dizaynga qaratilgan (2-rasm). Raqamli maket, virtual zavod simulyatsiyasi va funksional virtual prototiplash o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik an'anaviy CAD/CAM/CAE dan tizim darajasidagi virtual prototiplashga samarali o'tishni ta'minlaydi [16].

2-rasm Funksional virtual prototiplash bosqichlari [13]

Yangi yondashuv (Avtomobil dizayni uchun raqamli maket)

Avtomobil sanoati turli qiyinchiliklarga duch kelmoqda va yangi mahsulotlarni optimallashtirish va ishlab chiqish uchun 2D va 3D raqamli maketda dan foydalanishi kerak. Ushbu texnologiya ishlab chiqish tsiklini qisqartirishi, ishlab chiqarish

tannarxini kamaytirishi va uzoq muddatga komponent sifatini yaxshilashi mumkin. 3D-CAD dasturiy paketlari loyihaning dastlabki bosqichidan modelni parametrik yaratish imkonini beradi. raqamli maketda usuli 2D eskizni 3D dasturiy ta'minotga import qilish imkonini beradi, keyin optimallashtirish va tahlil qilish mumkin bo'lgan virtual modelni yaratadi. Ushbu yechim loydan modellashtirishga asoslangan an'anaviy modelga nisbatan vaqt va xarajatlarni kamaytiradi. Avtomobil modeli bir nechta ko'rinishda ko'rsatilishi va ishlab chiqaruvchining texnik xususiyatlariga muvofiq o'zgartirilishi mumkin. Bundan tashqari, murakkab egri chiziqlar 2D eskizlarda bajarilishi mumkin va keyin tez prototiplash uchun 3D raqamli maketda -ga import qilinadi. 3-rasmda klassik jarayon va 3D raqamli maketda modellashtirish o'rtasidagi taqqoslash keltirilgan.

3-rasm Avtomobilni modellashtirishda yangi rivojlanish jarayoni [14]

Integratsiyalashgan 3D-cad dizayn strategiyalari

Zamonaviy SAPR dasturlari ishlab chiqarishning butun jarayonini loyihalash va rivojlantirish uchun turli xil modullarni taklif qiladi. Ushbu dasturlarning samaradorligi ko'pincha turli xil ilovalar uchun geometriyani uzatishda dasturiy ta'minotning integratsiyasiga bog'liq. Joriy strategiyalar CAE va CFD ni o'z ichiga olgan dasturiy ta'minot paketlarida mustaqil simulyatsiya dasturlarini integratsiyalashni o'z ichiga oladi. Dizayn va simulyatsiya jarayonlari bilan bir qatorda, yangi 3D CAD dasturi chizmalar, eskizlar, 2D tadqiqotlar yoki hatto rasmlarni 3D modellarga kiritish imkonini berishi kerak. 3D CAD turli xil simulyatsiyalar, mijozlar talablari va qonunchilik vazifalarini qo'llab-quvvatlash uchun geometriyani yaratish va bog'lash imkoniyatini taqdim etadi (4-rasm).

4-RASM Integratsiyalashgan 3D-CAD avtomobil modellashtirish [5] Avtomobil kontseptsiyasi bosqichlari uchun qo'llab-quvvatlash vositas

Modelni ishlab chiqishdan oldingi jarayon dastlabki dizayn va joylashtirish bosqichida ushlash jarayonlari va mijozlar talablari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni talab qiladi. Avtomobilning har bir qismi oldindan belgilangan tuzilishga ega bo'lgan turli funksiyalarni talab qiladi. Avtomobil sanoatidagi CAD jarayonlari raqamli maketlarda (raqamli maketda) modellar va guruhlarni yig'ishga asoslangan. Montajda parametrik dizaynni amalga oshirish ko'p modelli dizayndagi komponentlarni ulash imkonini beradi. Amaldagi CAD dasturiy ta'minotining imkoniyatlariga qarab, avtomobilning deyarli har qanday komponenti turli xil simulyatsiyalar yordamida parametrlanishi va baholanishi mumkin. Misol tariqasida Solidworks-da ishlab chiqilgan poyga avtomobilining tadqiqoti keltirilgan (5-rasm).

5-rasm amartizatorning purjina va tormoz suyuqlik klankini ushlab turuvchi qismi

CFD simulyatsiyalari tarmoqning iterativ hisob-kitoblarning yaqinlashuviga ta'sirini aniqlash uchun turli xil o'rnatish strategiyalarini birlashtirgan epsilon standart devor funktsiyasi turbulentslik modeli asosida amalga oshirildi [13]. Old AMARTIZATORNING avtomobilning ishlashiga sezilarli ta'sir ko'rsatganligi sababli, uni ishlab chiqish va optimallashtirish turli tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan.

CFD-dan foydalanish oqim maydonlarini va haqiqiy tajribalardan olish qiyin bo'lgan sirt ma'lumotlarini ishlab chiqarish orqali tezlikning turli holatini aniq simulyatsiya qilishga imkon beradi.

6-rasm amortizatorning toliq yig'ma ko'rinishi

Xulosa Ishlab chiqarish vaqtini qisqartirish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish uchun avtomobil sanoati talablariga javob beradigan 3D-CAD dasturiy ta'minot to'plami uzoq vaqt davomida yechim taklif qiladi. Ma'lumotnomalar CFD-dan foydalanish oqim maydonlarini va haqiqiy tajribalardan olish qiyin bo'lgan sirt ma'lumotlarini ishlab chiqarish orqali tezlikning turli holatini aniq simulyatsiya qilishga imkon beradi. Ushbu dasturlar dizaynning birinchi bosqichlaridan boshlab ishlatilishi mumkin va butun rivojlanish bosqichida ko'p sonli 3D modellarni ishlab chiqishi mumkin. Integratsiyalashgan 3D CAD dizayn strategiyalari dizayn jarayonining barcha bosqichlarida qo'llaniladigan parametrik usullarga asoslanadi. FEA dasturlari bilan birgalikda montajning turli qismlarini simulyatsiya qilish imkoniyatini beradi. Xulosa qilib aytganda, ushbu yondashuv dizayn jarayonida virtual muhandislik jarayonlarini qo'llab-quvvatlashi mumkin

Foydalanilgan adabiyotlar

1. E. Shehab, M. Bouin-Portet, R. Hole, C. Fowler, Aerokosmik sanoatida raqamli dizayn ma'lumotlarining mavjudligini oshirish, CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology 2 (2010) 240-246.

2. Gunter Wohlke, Emmerich Schiller, 2005. Avtomobil sanoatida raqamli rejalashtirishni tasdiqlash, Sanoatdagi kompyuterlar 56 393–405-betlar.

3. E. Haller, E. Schiller, 2003. Yangi rejalashtirish jarayonida raqamli ishlab chiqarishning ahamiyati, in: IFIP WG 5.7 Ishlab chiqarishni boshqarishda insoniy jihatlar bo'yicha ishchi konferentsiya materiallari,

4. Manoch Numfu Suthep Butdee va Chaiwat Noomtong, Digital Mock-Up tomonidan avtomobil dizayni uchun 2D va 3Dni taqqoslash tadqiqoti, Metallar, materiallar va minerallar jurnali, Vol.18 y2 pp.41-44, 2008 yil.

5. Mario Xirz, Ta'lim va tadqiqotda ilg'or 3D-CAD dizayn usullari, tizimlilik, kibernetika va informatika, 7-jild - 6-son - 2009 yil, issn: 1690-4524.

6. Guoping Sun, Giga miqyosli SAPR modellarini qayta ishlashga qodir raqamli maket vizualizatsiya tizimi, Kompyuter yordamida yaratilgan dizayn 39 (2007) 133–141.

7. In-Ho Song, Sung-Chong Chung, Heterojen SAPR yig'ish uchun raqamli maket tizimining sintezi, Sanoatdagi kompyuterlar 60 (2009) 285–295.

8. Yuan B., Xiong V., Vang ZW, heterojen SAPRdan Division Mockup virtual prototipiga ma'lumotlarni uzatish, Amaliy mexanika va materiallar, jild. 10-12 456-459-betlar, 2008 yil.

9. Shunsuke Yoshida, Shinya Miyazaki, Toshixito Xoshino, Toru Ozeki, Junichi Xasegava, Takami Yasuda, Shigeki Yokoi, avtomobil uslublarini loyihalash uchun fazoviy eskiz tizimi, Fotogrametriya va masofadan zondlash xalqaro arxivi. jild. XXXIII, B5 qism. Amsterdam 2000 yil.

10. Fransua Jourdes, Georges-Pierre Bonneau, Stefani Hahmann, Jan-Klod Léon, Fransua For, Komponentlar interfeyslarini o'ta murakkab yig'ilishlarda hisoblash, Kompyuter yordamida loyihalash 46 (2014) 170–178.